

INTELLEKTUAL MULKNI HIMOYA QILISHDA KOMPENSATSIYA INSTITUTINI JORIY QILISH MASALALARI

Mamadiyev Abror Abduraxmon o'g'li

abrormamadiyev94@gmail.com

Toshkent davlat yuridik universiteti

mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17286009>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida mualliflik huquqi va turdosh huquqlarni buzish holatlarida kompensatsiya institutini qo'llashga doir nazariy, amaliy va qonunchilikdagi masalalar tahlil qilingan. Avvalo, kompensatsiya tushunchasining milliy qonunchilikda yagona va aniq talqinga ega emasligi, miqdorni belgilash mezonlarining yo'qligi hamda sud amaliyotida izchillik shakllanmaganligi muhim muammolar sifatida ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, xalqaro huquqiy tajriba, xususan AQSh va boshqa xorijiy davlatlar qonunchiligi misolida samarali kompensatsiya mexanizmlari o'rganiladi. Maqolada kompensatsiya miqdorini hisoblashning aniq mezonlarini ishlab chiqish, terminologiyani yagona qilish, sudlar uchun metodik ko'rsatmalar yaratish va soddalashtirilgan formula joriy etish kabi takomillashtirishga doir takliflar ilgari suriladi. Ushbu takliflar milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga yaqinlashtirish, sud qarorlarining bir xilligini ta'minlash va huquq egalariining manfaatlarini samarali himoya qilishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: mualliflik huquqi, turdosh huquqlar, kompensatsiya, tovon, zarar, intellektual mulk, qonunchilik, sud amaliyoti, huquqiy mexanizm.

Аннотация

В данной статье анализируются теоретические, практические и законодательные вопросы применения института компенсации в случаях нарушения авторских и смежных прав в Республике Узбекистан. Прежде всего, отмечается отсутствие единого и чёткого толкования понятия компенсации в национальном законодательстве, отсутствие критериев определения её размера, а также несформированность единообразной судебной практики. Кроме того, рассматривается международный правовой опыт, в частности эффективные механизмы компенсации на примере законодательства США и других зарубежных стран. В статье выдвигаются предложения по совершенствованию системы, включая разработку чётких критериев расчёта размера компенсации, унификацию терминологии, подготовку методических рекомендаций для судов и внедрение упрощённой формулы. Реализация данных предложений будет способствовать приближению национального законодательства к международным стандартам, обеспечению единообразия судебных решений и эффективной защите прав правообладателей.

Ключевые слова: авторское право, смежные права, компенсация, возмещение ущерба, вред, интеллектуальная собственность, законодательство, судебная практика, правовой механизм.

Abstract

This article examines theoretical, practical, and legislative aspects of applying the compensation mechanism in cases of copyright and related rights infringement in the Republic of Uzbekistan. It highlights the absence of a unified and clear interpretation of the concept of compensation in national legislation, the lack of criteria for determining its amount, and the

inconsistency of judicial practice. The article also reviews international legal experience, particularly effective compensation mechanisms in the legislation of the United States and other foreign countries. Proposals are put forward to improve the system, including the development of clear calculation criteria, unification of terminology, preparation of methodological guidelines for courts, and the introduction of a simplified formula. Implementing these measures would bring national legislation closer to international standards, ensure consistency in judicial decisions, and provide more effective protection of rights holders' interests.

Keywords: copyright, related rights, compensation, damages, harm, intellectual property, legislation, judicial practice, legal mechanism.

Kirish

Zamonaviy raqamli davrda mualliflik huquqi va turdosh huquqlarni himoya qilish masalasi dolzarb masalalardan biri sifatida maydonga chiqmoqda. Internet tarmoqlarida axborot oqimining tezligi va keng qamrovliligi, intellektual mahsulotlarning ko'payishi mualliflik huquqlarini buzish holatlarining ham keskin ortishiga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasida ushbu sohada huquqiy baza mavjud bo'lishiga qaramay, buzilish holatlari, ayniqsa, kompensatsiya mexanizmlarini qo'llashdagi muammolar ko'plab savollarni yuzaga keltirmoqda.

Shuningdek, xalqaro huquq tajribasida shakllangan samarali kompensatsiya institutlari bilan taqqoslaganda, milliy amaliyotda bo'shliqlar mavjudligi ko'zga tashlanadi.

Mazkur maqolada mualliflik huquqi va turdosh huquqlarni kompensatsiya qilishning huquqiy asoslari, amaldagi qonunchilikdagi normalar, sud amaliyoti, xalqaro tajriba hamda mavjud muammolar tahlil qilinadi va takliflar ilgari suriladi.

O'zbekiston Respublikasida mualliflik huquqi va turdosh huquqlarning huquqiy asoslari bir necha normativ-huquqiy hujjatlar orqali belgilanadi. Avvalo, O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasining 53-moddasida "Har kimga ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanishi, intellektual mulk qonun bilan muhofaza qilinishi"¹ belgilangan bo'lib, bu norma intellektual mulk sohasidagi asosiy konstitutsiyaviy kafolat hisoblanadi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 97, 1031-1111-moddalarida intellektual faoliyat natijalariga bo'lgan huquqlar mustahkamlangan².

O'zbekiston Respublikasi "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi Qonuni bilan fan, adabiyot va san'at asarlarini (mualliflik huquqi), ijrolar, fonogrammalar, efir yoki kabel orqali ko'rsatuv yoxud eshittirish beruvchi tashkilotlarning ko'rsatuvlari yoki eshittirishlarini (turdosh huquqlar) yaratish hamda ulardan foydalanish bilan bog'liq holda yuzaga keladigan munosabatlar tartibga solingan³.

O'zbekiston Respublikasi, shuningdek intellektual mulk sohasida xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida bir qator muhim xalqaro shartnomalar va huquqiy hujjatlarning to'laqonli ishtirokchisi hisoblanadi:

¹ Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son

² O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. <https://lex.uz/docs/-111189>

³ Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son, 21.08.2021-y., 03/21/709/0808-son

Bern konvensiyasi⁴ (1879-yil) adabiy va san'at asarlarini himoya qilish to'g'risida; TRIPS bitimi⁵ (1994-yil) intellektual mulk huquqlarining savdo bilan bog'liq jihatlari to'g'risida;

WIPO Mualliflik huquqi shartnomasi⁶ (1996-yil) va WIPO Ijro va fonogrammalar to'g'risidagi shartnoma⁷.

Bu hujjatlar milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga yaqinlashtirish, huquq egalariining manfaatlarini xalqaro miqyosda himoya qilish imkonini beradi. Shunday qilib, O'zbekistonda kompensatsiya mexanizmlarini qo'llashda nafaqat milliy qonunlar, balki xalqaro majburiyatlar ham muhim ahamiyatga ega.

Bu hujjatlar milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga yaqinlashtirish, huquq egalariining manfaatlarini xalqaro miqyosda himoya qilish imkonini beradi. Shunday qilib, O'zbekistonda kompensatsiya mexanizmlarini qo'llashda nafaqat milliy qonunlar, balki xalqaro majburiyatlar ham muhim ahamiyatga ega. Mazkur xalqaro-huquqiy asoslar milliy amaliyotda kompensatsiya institutini to'g'ri tushunish va samarali qo'llash zaruratini yanada oshiradi.

Ko'plab mutaxassislar va tadqiqotchilar kompensatsiya institutini fuqarolik-huquqiy javobgarlikning asosiy maqsadi jabrlanuvchining buzilgan huquqiy holatini tiklash vositasi sifatida e'tirof etadilar. Fuqarolik-huquqiy javobgarlik, jinoiy javobgarlikdan farqli o'laroq, jazolashga qaratilgan emas, ya'ni javobgarlikka tortilayotgan shaxsni jazolash maqsadini ko'zlamaydi⁸.

Ayrim xorijiy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar mualliflik huquqi sohasida kompensatsiya institutining nazariy va amaliy jihatlari chuqur o'rganishga qaratilgan. Ularning ishlarida kompensatsiya institutining o'рни, ahamiyati va uning ijodkorlarning huquqlarini ta'minlashdagi roli keng yoritilgan. Bu tadqiqotlar mualliflik huquqi tizimida kompensatsiya institutining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan.

Xususa, Geiger va Bulayenko mualliflik huquqidagi kompensatsiya va majburiy tovon mexanizmlarini o'rganar ekan, kompensatsiyani faqat zarar qoplash vositasi sifatida emas, balki muallif va ijrochilar uchun adolatli "haq olish huquqi"ni ta'minlovchi huquqiy institut sifatida baholaydi. Ularning ta'kidlashicha, "Zamonaviy xalqaro huquqiy me'yorlar kompensatsiya institutini ijodkorlarning huquqlarini kafolatlashda muhim vosita sifatida shakllantirishi lozim"⁹.

Mikayilova esa, "Intellektual mulkning huquqiy himoyasi haqidagi qonunchilikda kompensatsiya institutini buzilgan mutlaq huquqlarni himoya qilish usuli sifatida, o'zida ham

⁴ World Intellectual Property Organization. (1979). Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as amended on September 28, 1979). Geneva: WIPO. Retrieved from <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/>

⁵ World Trade Organization. (1994). Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 15 April 1994. Retrieved from https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf

⁶ World Intellectual Property Organization. (1996). *WIPO Copyright Treaty (adopted in Geneva on December 20, 1996)*. Geneva: WIPO. Retrieved from <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/>

⁷ World Intellectual Property Organization. (1996). *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*. Geneva. Retrieved from <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/295578>

⁸ Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 2008. – С. 943.

⁹ Geiger C, Bulayenko O. Creating Statutory Remuneration Rights in Copyright Law: What Policy Options under the International Legal Framework? In: Grosse Ruse-Khan H, Metzger A, eds. *Intellectual Property Ordering beyond Borders*. Cambridge Intellectual Property and Information Law. Cambridge University Press; 2022:408-462.

tiklovchi, ham jarima funksiyalarni mujassam etgan chora deb qarash lozim”¹⁰ degan fikrlarni ilgari surgan.

Kompensatsiyaning asosiy maqsadi jabrlangan tomonni zarar yetkazuvchi harakat sodir bo‘lmaganida qanday holatda bo‘lsa, aynan shu holatga qaytarishdir, shu tariqa ularni samarali ravishda yana “butun” qilishdan iborat.

Mualliflik huquqining buzilishi uchun kompensatsiya mualliflar va qonuniy egalari o‘z huquqlarini himoya qilishga va ularning asarlaridan noqonuniy foydalanilganda yetarli kompensatsiya olishga yordam beradi. Zararni qanday hisoblashni tushunish tegishli kompensatsiya darajasini aniqlashga yordam beradi, adolatni ta‘minlaydi va buzilishlarni oldini oladi. To‘g‘ri hisoblash usulini qo‘llash, shuningdek, sud yoki vakolatli organ oldida kompensatsiya talab qilishda muvaffaqiyat ehtimolini oshirishga yordam beradi¹¹.

Ba‘zi tadqiqotchilar kompensatsiya mexanizmini mualliflik huquqlarini himoya qilishning eng samarali vositalaridan biri deb bilsalar-da, boshqalar bu yondashuvning ayrim kamchiliklarini ham ta‘kidlaydi. Xususan, ayrim hollarda kompensatsiya miqdorini aniqlash murakkab bo‘lib, u subyektiv baholarga tayanadi va bu sud amaliyotida bir xillikning yo‘qligiga olib keladi.

Tahlillar natijasida kompensatsiya tayinlashga doir amaliy va qonunchilikdagi ayrim quyidagi muammoli holatlar aniqlandi:

Birinchidan, O‘zbekiston qonunchiligida kompensatsiya institutini tartibga solishda terminologik muammolar mavjud bo‘lib, bu holat amaliyotda ham, nazariyada ham bir qator noaniqliklarni keltirib chiqarmoqda. Avvalo, “kompensatsiya” tushunchasining o‘zbek tilidagi normativ-huquqiy hujjatlarda yagona va aniq talqiniga ega emasligi, u ko‘pincha “tovon” yoki “zararni qoplash” atamalarini bilan almashtirib qo‘llanayotganini ko‘rish mumkin. Natijada, kompensatsiyaning fuqarolik-huquqiy javobgarlikning mustaqil shakli sifatidagi mazmuni to‘liq ochilmay qolmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”¹²gi Qonunining 65-moddasida mualliflik huquqi va turdosh huquqlarni himoya qilish usullari, xususan, ...zarar qoplanishi o‘rniga bazaviy hisoblash miqdorining yigirma baravaridan ming baravarigacha miqdorda **to‘lanishi lozim bo‘lgan tovon** nazarda tutilgan.

Aynan shu moddaning rus tilidagi tahririda “**выплаты компенсации** в размере от двадцати до тысячи базовых расчетных величин вместо возмещения убытков” berilgan bo‘lib, unda aniq huquqiy termin sifatida **kompensatsiya** nazarda tutilgan.

Ikkinchidan, O‘zbekiston qonunchiligida kompensatsiya miqdorini hisoblashning aniq mezonlari belgilab qo‘yilmagan. Mazkur qonunning 65-moddada faqat “bazaviy hisoblash miqdorining yigirma baravaridan ming baravarigacha” degan oraliq ko‘rsatilgan, ammo bu miqdorni aniqlashda sudlar qanday mezonlarga tayanishi lozimligi bo‘yicha normativ ko‘rsatma yo‘q.

¹⁰ Михайлова Ю.А. Сущность компенсации как способа защиты за нарушение исключительных прав на технические решения // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки. – 2019. – № 3 (21). – С. 63-69.

¹¹ <https://longphanpmt.com/en/compensation-for-copyright-infringement/>

¹² Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son, 21.08.2021-y., 03/21/709/0808-son

Xorijiy davlatlar qonunchiligida esa, masalan AQShda¹³ (17 U.S.C. § 504), kompensatsiya miqdori buzilishning qasddan sodir etilganligi, ko‘lami va takroriyliigi kabi omillarni inobatga olgan holda belgilanadi. O‘zbekistonda esa bunday mezonlar yo‘qligi sud amaliyotida notekis qarorlar, subyektiv baholash va kompensatsiya miqdorining izchil shakllanmasligiga olib kelmoqda.

Uchinchidan, mualliflik huquqlarini buzish bo‘yicha kompensatsiya tayinlash holatlari sudlarda ko‘p uchramaydi va mavjud ishlar bo‘yicha qarorlar keng ommaga ochiq e‘lon qilinmaydi. Natijada, sud amaliyotida kompensatsiyaning mazmuni va qo‘llanish tartibi bo‘yicha yagona yondashuv shakllanmagan. Bu esa huquq egalariining da‘vo kiritishda aniq prognoz qilinadigan huquqiy pozitsiyaga ega bo‘lishiga to‘sqinlik qiladi va amaliyotda kompensatsiya talablarining samaradorligini pasaytiradi.

Yuqoridagi ilmiy-nazariy tahlillardan kelib chiqib, amaliyot va qonunchilikni takomillashtirishga doir quyidagi takliflar ilgari surilmoqda:

Birinchidan, normativ-huquqiy hujjatlarda “kompensatsiya” tushunchasini yagona va aniq talqin qilish lozim. Buning uchun Fuqarolik kodeksiga yoki tegishli qonunchilik hujjatlariga “kompensatsiya” tushunchasining aniq va tugal ta‘rifi kiritilishi kerak.

“Kompensatsiya”, “tovon” va “zararni qoplash” atamalarini normativ hujjatlarda qat‘iy farqlash maqsadida qonun ijodkorligi jarayonida terminologik lug‘at yoki tegishli normativ-huquqiy hujjatga ilova ishlab chiqish zaruriyati mavjud. Shu orqali amaliyotda atamalar chalkashligi va talqinlardagi tafovutlar kamayadi.

Ikkinchidan, Qonunchilik hujjatlarida kompensatsiya miqdorini belgilashning aniq mezonlarini kiritish zarur. Masalan, AQSh tajribasiga o‘xshash tarzda quyidagi mezonlarni inobatga olish mumkin:

- huquqbuzarlikning qasddan yoki bexosdan sodir etilgani;
- huquqbuzarlik ko‘lami (zarar ko‘rgan shaxslar soni, noqonuniy nusxalar hajmi va h.k.);
- buzilishning takroriyliigi;
- huquqbuzarning iqtisodiy holati va faoliyat ko‘lami.

Sudlarga metodik ko‘rsatmalar ishlab chiqish lozim. Oliy sud tomonidan metodik qo‘llanma shaklida kompensatsiya miqdorini hisoblash bo‘yicha ko‘rsatmalar berilishi kerak. Bu yondashuv qarorlarning bir xillashishiga, subyektivlikning kamayishiga olib keladi.

Uchinchidan, O‘zbekiston qonunchiligida kompensatsiya miqdorini belgilashda juda keng oraliq mavjud – ya‘ni bazaviy hisoblash miqdorining (BHM) 20 baravaridan 1000 baravarigacha. Bu oraliq sudlarga katta diskretsiya (erkinlik) beradi, lekin aniq mezonlar bo‘lmagani sababli, qarorlar bir xillikdan yiroq, ayrim hollarda esa subyektiv baholarga tayaniladi.

Minimal va maksimal oralig‘ini toraytirish lozim, masalan, hozirgi 20 – 1000 baravar oralig‘ini 100 – 300 baravar qilib belgilash orqali sud qarorlari yanada barqaror va prognoz qilinadigan bo‘ladi. Bu huquq egalariiga ham, huquqbuzarlarga ham aniqroq huquqiy ko‘rsatma beradi.

¹³ **United States Code. (2018). Title 17 – Copyrights § 504. Remedies for infringement: Damages and profits. Washington, D.C.: U.S. Government Publishing Office.**

Soddalashtirilgan formula joriy etish esa, kompensatsiya miqdorini belgilashda sudlarga tayanch sifatida foydalaniladigan hisoblash modeli ishlab chiqishni anglatadi. Masalan, kompensatsiya quyidagi formula asosida hisoblanishi mumkin:

$$\text{Kompensatsiya} = 20 \times \text{BHM} + (\text{K1} + \text{K2} + \text{K3}) \times \text{BHM}$$

Bu yerda:

20 × BHM – minimal kompensatsiya miqdori sifatida belgilanadi;

K1 – buzilishning qasddan yoki takroran sodir etilganligi uchun koeffitsiyent;

K2 – huquqbuzarlik ko'lamini (masalan, noqonuniy tarqatilgan nusxalar soni) uchun koeffitsiyent;

K3 – huquqbuzarning iqtisodiy faoliyati yoki foyda ko'rganligi bilan bog'liq koeffitsiyent.

Shu tarzda formula qo'llanilsa, sudlar uchun kompensatsiya miqdorini hisoblash ancha osonlashadi, qarorlar bir xil yondashuv asosida shakllanadi, taraflar ham da'vo yoki himoya strategiyasini oldindan prognoz qila oladi, jarayonning shaffofligi oshadi.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, O'zbekistonda kompensatsiya institutini samarali joriy etish uchun qonunchilikdagi noaniqliklarni bartaraf etish, terminologiyani yagona qilish, uning aniq miqdorni belgilash bo'yicha mezonlar ishlab chiqish va sud amaliyotini izchil yo'lga qo'yish lozim. Bu chora-tadbirlar sudlar uchun qulay va shaffof mexanizm yaratib, qarorlarning bir xilligini ta'minlaydi, huquq egalari manfaatlarini ishonchli himoya qilishga xizmat qiladi hamda kompensatsiya institutining amaliy ahamiyatini oshiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Becker, G. S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. — Chicago: University of 1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son
2. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. <https://lex.uz/docs/-111189>
3. O'zbekiston Respublikasi "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi Qonuni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son, 21.08.2021-y., 03/21/709/0808-son
4. World Intellectual Property Organization. (1979). Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as amended on September 28, 1979). Geneva: WIPO. Retrieved from <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/>
5. World Trade Organization. (1994). Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 15 April 1994. Retrieved from https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf
6. World Intellectual Property Organization. (1996). *WIPO Copyright Treaty (adopted in Geneva on December 20, 1996)*. Geneva: WIPO. Retrieved from <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/>
7. World Intellectual Property Organization. (1996). *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*. Geneva. Retrieved from <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/295578>
8. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 2008. – С. 943.
9. Geiger C, Bulayenko O. Creating Statutory Remuneration Rights in Copyright Law: What

Policy Options under the International Legal Framework? In: Grosse Ruse-Khan H, Metzger A, eds. Intellectual Property Ordering beyond Borders. Cambridge Intellectual Property and Information Law. Cambridge University Press; 2022:408-462.

10. Михайлова Ю.А. Сущность компенсации как способа защиты за нарушение исключительных прав на технические решения // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки. – 2019. – № 3 (21). – С. 63-69.

11. <https://longphanpmt.com/en/compensation-for-copyright-infringement/>

12. United States Code. (2018). Title 17 – Copyrights § 504. Remedies for infringement: Damages and profits. Washington, D.C.: U.S. Government Publishing Office.

